

STApplus

Γιατί να το χρησιμοποιήσετε;

Η υπηρεσία STApplus στοχεύει στο να τυποποιεί την Επιστήμη των Πολιτών και την κάνει προσβάσιμη, διαδραστική και επαναχρησιμοποιούμενη σε διαφορετικά παρατηρητήρια πολιτών (ΠΠ) και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η υπηρεσία STApplus είναι ένα διευρυμένο μοντέλο δεδομένων για SensorThings API*.

01

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΣΤΟ CLOUD

Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως είναι πολύ δύσκολο να ανταλλάσουμε δεδομένα ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες Επιστήμης των Πολιτών -γνωστές ως παρατηρητήρια πολιτών (ΠΠ) - ή να χρησιμοποιήσουμε και πάλι τα δεδομένα τους, καθώς δεν μιλούν μια «κοινή γλώσσα».

02

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ STAPPLUS ΤΥΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να αντιμετωπίσει αυτό το «πρόβλημα επικοινωνίας», η υπηρεσία STApplus διεύρυνε τη δομή των δεδομένων του SensorThings API για να το εφαρμόσει στην Επιστήμη των Πολιτών. Συγκεκριμένα, προσθέσαμε αυτά τα στοιχεία: ιδιοκτησία παρατηρήσεων, έργο Επιστήμης των Πολιτών ή καμπάνια, σύνδεση ανάμεσα σε παρατηρήσεις-συγγραφέα-έργο.

03

ΠΠ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ STAPPLUS ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ

04

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ STAPPLUS

Ακόμα και αν έχετε ένα API, μπορείτε να προσθέσετε το STApplus API και να έχετε και τα δύο.

05

ΕΝΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η υπηρεσία STApplus έχει μεγάλη δυνατότητα να δημιουργεί αιτήματα δεδομένων από τις πλατφόρμες που το χρησιμοποιούν. Έτσι, αν θέλετε να δημιουργήσετε, για παράδειγμα, ένα χάρτη προβολής για να προβάλλει συγκεκριμένα δεδομένα Επιστήμης των Πολιτών, μπορείτε να το κάνετε εύκολα!

STAPPLUS: ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ COS4CLOUD

Τα Natusfera & Pl@ntNet, δύο από τα παρατηρητήρια πολιτών βιοποικιλότητας που συμμετέχουν στο Cos4Cloud, χρησιμοποιούν ήδη αυτό το API